

BUYRAK KASALLIGINI ERTA ANIQLASH VA BASHORAT QILISH UCHUN CHUQUR NEYRON TARMOQ

N.S. Atadjanova (TATU)

Buyrak kasalligi (BK) – buyrakning ahvoli yomonlashganda paydo bo'ladigan kasallik hisoblanadi. Natijada, insonlarning hayoti yomonlashishiga olib keladi. Buyrak kasalliklari dunyo bo'ylab tahlil qilinsa, har o'n kishidan biriga ta'sir qiladi. Bu yuqori tibbiy xarajatlarning asosiy sabablaridan biridir. Yuqori daromadli mamlakatlarda transplantatsiya va dializ xarajatlari yillik tibbiy byudjetning 2% dan 3% gacha bo'ladi [1]. Surunkali buyrak yetishmovchiligi tananing qonidan ortiqcha suyuqlikni olib tashlashni qiyinlashtiradi. Murakkab buyrak kasalligi organizmda xavfli darajadagi suyuqlik, elektrolitlar va chiqindi mahsulotlarning to'planishiga olib kelishi mumkin. Bu yuqori qon bosimi, kamqonlik, suyak zaifligi va nervlarning shikastlanishi kabi asoratlarga olib kelishi mumkin.

Buyrak funksiyasining eng aniq ko'rsatkichlaridan biri bu glomerulyar filtratsiya tezligi hisoblanadi (GFT) [2]. Shifokorlar buyrak kasalligini glomerulyar filtratsiya tezligiga qarab ham belgilaydilar.

BKni aniqlash mezonlariga:

- ✓ ≥ 3 oy davomida GFR kamaygan yoki kamaymaganligi;
- ✓ buyrak shikastlangan yoki shikastlanmagan holatlarda ≥ 3 oy davomida glomerulyar filtratsiya tezligi (GFR) $60 \text{ ml/min/1,73 m}^2$ dan kam bo'lgan hollar hisoblanadi.

GFT [3] buyrak yetishmovchiligini aniqlash uchun ham qo'llaniladi; agar GFT $< 15 \text{ ml / min}$ bo'lsa, bu buyrakning ishlamay qolganligini yoki ishdan chiqishga yaqin ekanligini anglatadi. Bu buyrak kasalligining oxirgi (beshinchi) bosqichidir.

Mashinani o'rganish usuli kompyuterdan foydalangan holda kasalliklarni avtomatik aniqlash uchun qaror qabul qilishning samarali yondashuvlarini ta'minlaydi [4]. Mashinani o'rganish diagnostika jarayonining samaradorligini oshirish uchun mavjud ma'lumotlarni oqilona talqin qilish va ularni foydali bilimga aylantirish uchun ishlatiladi. Mashinani o'rganish allaqachon inson tanasining holatini baholash, kasallik bilan bog'liq jihatlarni tahlil qilish va turli kasalliklarni

tashxislash uchun qo'llanilmoqda. Ko'pgina tadqiqotchilar Random Forest [5], Fuzzy C Means [6], Naive Bayes [7], Support Vector Machine [8], Gradient Boosting [9] kabi nazorat ostidagi algoritmlardan foydalanganlar.

Surunkali kasalliklardan (SK) o'limni kamaytirishning yagona yo'li erta tashxis qo'yish va samarali davolashdir. An'anaviy mashinani o'rganishda xususiyatlarni ajratib olish va tasniflash jarayonlari ikkita alohida usulni o'z ichiga oladi. Natijada, mashinani o'rganishning odatiy yondashuvlari hisoblash vaqtini talab qiladi. Shu sababli, an'anaviy texnika endi real vaqtda diagnostika dasturlari uchun mos emas.

Sun'iy neyron tarmoqlarning (SNT) nosozliklarga chidamliligi, umumlashtirish va atrof-muhitni o'rganish qobiliyati tibbiy diagnostika sohasida tobora ommalashib bormoqda.

Ko'p hollarda neyron tarmoq (NN) usuli standart mashinani o'rganish usullaridan ustundir. Resursni o'rganish arxitekturasi samaradorligini yanada oshirish uchun takomillashtirilishi mumkin. Neyron tarmoq modellari [10] buyrak kasalliklarini aniqlash uchun ishlatilgan. Hozirda mavjud bo'lgan BK modellarining aksariyati tasniflash aniqligi past. Natijada, ushbu tadqiqot buyrak kasalligi uchun yangi xulosani taqdim etadi.

Mashinani o'rganish modellari jiddiy kasalliklarni bashorat qilish va tashxislashda samarali ekanligi isbotlangan. Surunkali kasalliklarni erta aniqlash, ayniqsa, surunkali buyrak kasalliklarini davolashning yangi usullarini izlashga keyingi yillarda shifokorlar va tadqiqotchilar katta e'tibor qaratmoqda. Bir qator yaqinda o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, o'rganishning mashina diagnostikasi va chuqur o'rganish modellari buyrak kasalligini (BK) muvaffaqiyatli tashxislash uchun ishlatilishi mumkin.

[14] da buyrak kasalligini tashxislash tizimi BKni erta bosqichda tashxislash uchun taklif qilingan. Mualliflar ma'lumotlarni tayyorlash uchun K-means usulidan foydalanganlar. Qayta ishlangan ma'lumotlarda KNN, SVM va Naive Bayes tasniflash algoritmlaridan foydalanilgan. Tasniflash algoritmlari 97,8% eng yuqori aniqlikni ko'rsatdi.

Vaskes-Morales va boshqalar [11] neyron tarmoq klassifikatorini yaratish uchun katta BK ma'lumotlaridan foydalangan va modelning aniqligi 95% ni tashkil qilgan. Makino va boshqalar [12] diabetik nefropatiyani bashorat qilish uchun bemorning tashxislari va davolash ma'lumotlarini olish uchun matn ma'lumotlaridan foydalanganlar. Ren va boshqalar [13] elektron kartalar (EK) ma'lumotlar to'plamiga asoslangan holda BKni aniqlash uchun bashoratli modelni ishlab chiqdilar. Taklif etilayotgan model elektron tibbiy yozuvlardan matnli va raqamli ma'lumotlarni kodlaydigan va dekodlovchi neyron tarmoq tuzilishiga asoslangan.

Ma'lumotlarni qayta ishlash. Yo'qotilgan qiymatlarni baholash va shovqinlarni olib tashlash, masalan, nomutanosib ma'lumotlarni normallashtirish va tekshirish dastlabki ishlov berish bosqichlarining bir qismi edi. Bemorni baholashda ba'zi o'lchovlar yetishmayotgan yoki to'liq bo'lmasligi mumkin.

Tashlab ketilgan qiymatlarni qayta ishlash. Ma'lumotlar to'plamida 158 ta tugallangan ish mavjud, qolganlari yetishmayapdi. Yozuvlarga e'tibor bermaslik – yetishmayotgan, tashlab ketilgan qiymatlar bilan kurashishning eng oson yo'li, ammo, bu kichik ma'lumotlar to'plamlari uchun amaliy emas. Ma'lumotlar to'plami ma'lumotlarni tayyorlash paytida atribut qiymatlari yetishmayotganligini aniqlash uchun tekshiriladi. Raqamli xususiyatlar uchun yetishmayotgan qiymatlar o'rtacha statistik hisoblash orqali baholanadi. Mod texnikasi nominal xususiyatlarning yetishmayotgan qiymatlarini almashtirish uchun ishlatilgan.

Kategorik ma'lumotlarni kodlash. Ko'pgina mashinani o'rganish algoritmlari kirish sifatida faqat raqamli qiymatlarni olganligi sababli, toifa qiymatlari raqamli qiymatlarga kodlangan bo'lishi kerak. Ikkilik "0" va "1" qiymatlari "yo'q" va "ha" kabi toifa xususiyatlarini ifodalash uchun ishlatiladi.

Ma'lumotlarni o'zgartirish. Ma'lumotlarni o'zgartirish - bu bitta o'zgaruvchining boshqalarida ustunlik qilmasligi uchun raqamlarni bir shkalada o'zgartirish jarayoni hisoblanadi. Aks holda, o'rganish algoritmlari kattaroq qiymatlarni yuqori va kichikroq qiymatlarni past deb hisoblaydi. Ma'lumotlarni o'zgartirish ma'lumotlar to'plamidagi qiymatlarni keyinchalik qayta ishlanishi uchun o'zgartiradi [15]. Mashinani o'rganish modellarining aniqligini oshirish uchun ushbu

tadqiqot ma'lumotlarni normallashtirish texnikasidan foydalanadi. U -1 va +1 oralig'idagi ma'lumotlarni o'zgartiradi. O'zgartirilgan ma'lumotlar standart og'ish 1 va o'rtacha 0 ga teng. Standartlashtirish formulasi quyida keltirilgan:

$$\omega = \frac{(x - \bar{x})}{\vartheta}$$

Bu yerda, ω - standartlashtirilgan ball

x - standartlashtirilgan ball

\bar{x} – kuzatilgan qiymat

ϑ - o'rtacha qiymati

Yuqorida ko'rib chiqilgan ilmiy tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, sun'iy neyron tarmoqlarning turli arxitekturalari va modellari o'rganilgan.

Ilmiy tadqiqotda [14] ishlab chiqilgan BKni erta bosqichda tashxislash tizimi uchun K-means usulidan foydalanilgan. KNN, SVM va Naive Bayes tasniflash algoritmlaridan foydalanib, 97.8 aniqlik ko'rsatilgan.

Ikkinchi ilmiy ishda Vaskes-Morales va boshqalar [11] neyron tarmoq klassifikatorini yaratish uchun katta BK ma'lumotlaridan foydalanib, modelning aniqligi 95% ni tashkil qilgan.

CNN arxitekturasi modellarini o'qitish jarayonida olingan tahlil natijalarini o'rganish jarayoni ham biroz sekin. Ammo ikkita ilmiy ishda yaxshi natijalarga erishildi [11,14].

Xulosa qilib aytganda, buyrak kasalliklarini erta bashorat qilish uchun chuqur neyron tarmoq modelidan foydalanilsa yaxshi natijaga erishilar edi. Buning sababi, olingan tahlil natijalari va ma'lumotlarni o'qitish samaradorligi biroz yuqoriroq natijalarni ko'rsatdi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Vanholder, R.; Annemans, L.; Brown, E. Reducing the costs of chronic kidney disease while delivering quality health care: A call to action. Nat. Rev. Nephrol. 2017, 13, 393–409. [CrossRef] [PubMed]

2. National Kidney Foundation. 2020. Available online: <https://www.kidney.org/kidneydisease/global-facts-about-kidney-disease>

3. Levin, A.S.; Bilous, R.W.; Coresh, J. Chapter 1: Definition and classification of CKD. *Kidney Int. Suppl.* 2013, 3, 19–62.
4. Gürbüz, E.; Kılıç, E. A new adaptive support vector machine for diagnosis of diseases. *Expert Syst.* 2014, 31, 389–397. [CrossRef]
5. Ilyas, H.; Ali, S.; Ponum, M.; Hasan, O.; Mahmood, M.T.; Iftikhar, M.; Malik, M.H. Chronic kidney disease diagnosis using decision tree algorithms. *BMC Nephrol.* 2021, 22, 273. [CrossRef]
6. Ahmed, K.A.; Aljahdali, S.; Hussain, S.N. Comparative prediction performance with support vector machine and random forest classification techniques. *Int. J. Comput. Appl.* 2013, 69, 12–16.
7. Drall, S.; Drall, G.S.; Singh, S.; Naib, B.B. Chronic kidney disease prediction using machine learning: A new approach. *Int. J. Manag. Technol. Eng.* 2018, 8, 278–287.
8. Baliya, R.; Sriraam, N.; Geetha, M. Classification of non-chronic and CKD using SVM neural networks. *Int. J. Eng. Technol.* 2017, 7, 191–194.
9. Elhoseny, M.; Shankar, K.; Uthayakumar, J. Intelligent diagnostic prediction and classification system for chronic kidney disease. *Sci. Rep.* 2019, 9, 9583.
10. Neves, J.; Martins, M.R.; Vilhena, J.; Neves, J.; Gomes, S.; Abelha, A.; Machado, J.; Vicente, H. A soft computing approach to kidney diseases evaluation. *J. Med. Syst.* 2015, 39, 131. [CrossRef]
11. Vasquez-Morales, G.R.; Martinez-Monterrubio, S.M.; Moreno-Ger, P.; Recio-Garcia, J.A. Explainable Prediction of Chronic Renal Disease in the Colombian Population Using Neural Networks and Case-Based Reasoning. *IEEE Access* 2019, 7, 152900–152910. [CrossRef]
12. Makino, M.; Yoshimoto, R.; Ono, M.; Itoko, T.; Katsuki, T.; Koseki, A.; Kudo, M.; Haida, K.; Kuroda, J.; Yanagiya, R.; et al. Artificial intelligence predicts the progression of diabetic kidney disease using big data machine learning. *Sci. Rep.* 2019, 9, 11862. [CrossRef] [PubMed]
13. Ren, Y.; Fei, H.; Liang, X.; Ji, D.; Cheng, M. A hybrid neural network model for predicting kidney disease in hypertension patients based on electronic

health records. *BMC Med. Inf. Decis. Mak.* 2019, 19, 131–138. [CrossRef] [PubMed]

14. Akben, S. Early stage chronic kidney disease diagnosis by applying data mining methods to urinalysis, blood analysis and disease history. *IRBM* 2018, 39, 353–358. [CrossRef]

15. Jiawei, H.; Micheline, K.; Jian, P.S. *Data Mining: Concepts and Techniques*, 3rd ed.; Morgan Kaufmann Publishers: San Francisco, CA, USA, 2012.